

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLI

Murodov Ruslan Uzoq o'g'li

Namangan davlat universiteti Yuridek fakulteti 1-bosqich Au-25 guruhi talabasi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati organlarining jamiyat va davlat boshqaruvidagi o'рни hamda ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, mahalliy hokimiyat organlarining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholining turmush darajasini oshirish, hududiy muammolarni hal etish hamda davlat siyosatini joylarda samarali amalga oshirishdagi roli yoritib beriladi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati tizimining huquqiy asoslari, ularning vakolatlari va faoliyat yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada davlatimiz tomonidan ularga berilgan yangi vakolatlari va ularning jamiyat hayotida talqin qilinishi davlat rahbari qonun chiqaruvchi organlarning qonunlari qay tarzda amalga oshirilayotganligi haqida yoritiladi. Bundan tashqari mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlatimiz hayotidagi asosiy roli haqida ham yoritiladi. Kirish Bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimida mahalliy davlat hokimiyati organlarining roli tobora ortib bormoqda. Hududlarni barqaror rivojlantirish, aholining ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini o'z vaqtida hal etish hamda davlat siyosatini joylarda samarali amalga oshirish jarayonida mahalliy hokimiyat organlari muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvini demokratlashtirish va takomillashtirish jarayonida mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hududiy boshqaruvning asosiy bo'g'ini bo'lib, ular viloyat, tuman va shahar darajasida faoliyat yuritadi. Ushbu organlar hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish, mahalliy byudjetni shakllantirish va undan samarali foydalanish, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda jamoat tartibini ta'minlash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Shu bilan birga, ular davlat va aholi o'rtasida muhim bog'lovchi bo'g'in vazifasini ham bajaradi.

Kalit so'zlar:

Abstract: This article analyzes the role and significance of local government bodies in society and state administration in the Republic of Uzbekistan. In particular, the role of local government bodies in the socio-economic development of regions, improving the living standards of the population, solving territorial problems, and effectively implementing state policy in the localities is highlighted. The legal framework of the local government system, their powers and areas of activity are also scientifically analyzed. The article discusses the new powers granted to them by our state and their interpretation in public life, how the laws of the legislative bodies of the head of state are implemented. In addition, the main role of local government bodies in the life of our state is also highlighted. Introduction Today, the role of local government bodies in the system of public administration is increasingly increasing. Local government bodies play an important role in the sustainable development of territories, timely resolution of socio-economic problems of the population, and effective implementation of state policy in the regions. In the process of democratization and improvement of public administration in the Republic of Uzbekistan, special attention is paid to the development of the activities of local government bodies. Local government bodies are the main link in territorial administration, operating at the regional, district and city levels. These bodies perform such important tasks as implementing socio-economic development

programs of territories, forming and effectively using the local budget, protecting the rights and interests of citizens, and ensuring public order. At the same time, they also serve as an important link between the state and the population.

В данной статье анализируется роль и значение органов местного самоуправления в обществе и государственном управлении Республики Узбекистан. В частности, освещается роль органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии регионов, повышении уровня жизни населения, решении территориальных проблем и эффективном осуществлении государственной политики в населенных пунктах. Также проводится научный анализ правовой базы системы местного самоуправления, их полномочий и сфер деятельности. В статье рассматриваются новые полномочия, предоставленные им государством, и их толкование в общественной жизни, а также порядок применения законов законодательных органов главы государства. Кроме того, освещается основная роль органов местного самоуправления в жизни государства.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня роль органов местного самоуправления в системе государственного управления возрастает все больше. Органы местного самоуправления играют важную роль в устойчивом развитии территорий, своевременном решении социально-экономических проблем населения и эффективном осуществлении государственной политики в регионах. В процессе демократизации и совершенствования государственного управления в Республике Узбекистан особое внимание уделяется развитию деятельности органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления являются основным звеном в территориальном управлении, действуя на региональном, районном и городском уровнях. Эти органы выполняют такие важные задачи, как реализация программ социально-экономического развития территорий, формирование и эффективное использование местного бюджета, защита прав и интересов граждан и обеспечение общественного порядка. В то же время они также служат важным связующим звеном между государством и населением.

O'zbekiston Respublikasida mahalliy miqyosda boshqaruv viloyat, tuman, shaharlarda mahalliy davlat hokimiyati organlariga, qishloq, shaharcha, ovullarda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari zimmasiga yuklangan.

1992-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaga asosan, mamlakatimizda mahalliy miqyosda ham ikki turdagi, ya'ni vakillik davlat hokimiyati va ijro hokimiyati organlari o'rnatildi. Shu Konstitutsiyaning 120-moddasiga binoan Viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari davlat hokimiyati vakillik organlaridir. Ushbu organlar ikki tizimda amalga oshiriladi ular 1- Xalq deputatlari kengashi, 2- Hokimliklar hisoblanadi va ularning har biri vazifasi sifatida hududlardagi aholi tinchligini taminlash, davlat organlari va fuqorolar orasidagi munosabatlarning samarali olib borilishi taminlash hisoblansada har biri alohida alohida bo'lgan vakolatlarni bajaradilar.

Xalq deputatlari kengashiga Xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq 5 yil muddatga saylanadigan rais boshchilik qiladi. Mahalliy Kengash o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining

Saylov kodeksi, O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi, "Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi deputatining maqomi to'g'risida"gi qonunlari va boshqa qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, shuningdek o'z reglamentiga muvofiq amalga oshiradi. Mahalliy Kengash faoliyati masalalarni jamoa bo'lib va erkin muhokama qilishga, oshkoralikka, jamoatchilik fikrini hisobga olishga asoslanadi. Mahalliy Kengash hududda o'zini o'zi boshqarishning rivojlanishiga ko'maklashadi, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining faoliyatini yo'naltirib turadi, aholi muammolarini o'rganish, aniqlash va hal etish masalalari yuzasidan ular bilan o'zaro hamkorlik qiladi. Uning asosiy vakolatlariga quyidagilar kiradi:

hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarini, tuman, shaharning bosh rejasini hamda uni qurish qoidalarini tasdiqlash;

viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarini, shuningdek tumanlar va shaharlar budjetlarini tegishincha viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar hokimlarining taqdimnomasiga binoan ko'rib chiqish hamda qabul qilish, ularning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

viloyatlarning viloyat budjetlari, Toshkent shahrining shahar budjeti hamda tumanlar va shaharlar budjetlari daromadlarining prognozlarini ma'lumot uchun qabul qilish;

viloyatlarning viloyat budjetlariga va Toshkent shahrining shahar budjetiga, tumanlar va shaharlar budjetlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qarorlarni tasdiqlash;

tegishli budjetlardan moliyalashtiriladigan hududiy budjet mablag'larini taqsimlovchilarning budjet mablag'laridan samarali foydalanilishi hamda erishilgan natijalar to'g'risidagi hisobotlarini eshitish;

viloyatlar va Toshkent shahri mahalliy budjetlarining, shuningdek tumanlar va shaharlar budjetlarining tegishli davrdagi ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni tegishincha viloyatlar va Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar hokimlarining taqdimnomasiga binoan ko'rib chiqish hamda tasdiqlash;

mahalliy soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning stavkalarini qonunchilikda belgilangan miqdorlar doirasida belgilash;

hokimni va uning o'rinbosarlarini lavozimga tasdiqlash, hokimni va uning o'rinbosarlarini lavozimdan ozod etish, ularning faoliyatiga doir hisobotlarini, shuningdek hokimlarning viloyat, tuman, shahar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan hisobotlarini eshitish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Xalq qabulxonalarining tegishli hududdagi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlari faoliyati hamda murojaatlar bilan ishlash holati to'g'risidagi axborotini har chorakda eshitish;

yoshlar muammolarini o'rganish, ularni hal etishga ko'maklashish, yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish choralari ko'rishga qaratilgan ishlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hududiy rahbarlarining hisobotlarini har olti oyda eshitish;

O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunida nazarda tutilgan hollarda hokim qarorlarini tasdiqlash;

mahalliy Kengashning Ish tartibini, mahalliy Kengash doimiy va muvaqqat komissiyalari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;

mahalliy Kengashning doimiy va muvaqqat komissiyalarini, boshqa organlarini tuzish, saylash va tugatish, ularning tarkibini o'zgartirish, ular ishiga doir hisobotlarni tinglash;

qonunchilikda belgilangan hollarda va tartibda xalq deputatlarining vakolatlarini e'tirof etish va muddatidan oldin to'xtatish, ularni javobgarlikka tortish uchun rozilik berish;

zarurat bo'lganda ijro etuvchi hokimiyat bo'limlari, boshqarmalari, boshqa tarkibiy bo'linmalari rahbarlarining hisobotlarini, shu jumladan qonunlarga rioya etilishi, mahalliy Kengash qarorlarining va doimiy komissiyalar tavsiyalarining bajarilishi yuzasidan hisobotlarini eshitish;

tegishli prokurorlarning faoliyati to'g'risidagi axborotini har yili eshitish;

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hududiy bo'linmalari rahbarlarining hisobotlarini eshitish;

tegishincha sog'liqni saqlashni boshqarish hududiy organlari, tuman (shahar) tibbiyot birlashmalari rahbarlarining hisobotlarini eshitish;

tegishincha hududiy adliya boshqarmalari va tumanlar (shaharlar) adliya bo'limlari boshliqlarining axborotini eshitish;

Kengash so'rovini yuborish to'g'risidagi taklifni ko'rib chiqish, Kengash tekshiruvini o'tkazish, xalq deputatlarining so'rovlarini yuborish va ular yuzasidan qarorlar qabul qilish;

hokimning mahalliy Kengashning qonunchilikka zid qarorlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi taqdimnomasiga asosan mahalliy Kengash qarorini o'zgartirish yoki bekor qilish;

hokimning va quyi Kengashning O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq bo'lmagan qarorlarini bekor qilish;

hokimning taqdimiga binoan hokimlikning tuzilmasini, shtatlarini va uning xodimlari mehnatiga haq to'lash fondini tasdiqlash kiradi.

Xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari:

tegishli viloyatlarning viloyat budjetlaridan hamda Toshkent shahrining shahar budjetidan tumanlar va shaharlar budjetlariga ajratiladigan tartibga soluvchi budjetlararo transfertlarning cheklangan miqdorlarini ko'rib chiqadi hamda tasdiqlaydi;

jismoniy va yuridik shaxslarga tegishincha meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish, doimiy egalik qilish, doimiy foydalanish, muddatli (vaqtincha) foydalanish yoki ijara huquqi asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini yoki ularning qismlarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish va olib qo'yilgan yer uchastkalarida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini qonunda belgilangan hollarda va tartibda buzib tashlash to'g'risida qarorlar qabul qiladi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) mintaqaviy vakilining inson huquqlari, erkinliklarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish holati to'g'risidagi ma'ruzasini har yili eshitadi;

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Bola huquqlari bo'yicha vakili (Bolalar ombudsmani) mintaqaviy vakilining tegishli hududda bola huquqlari, erkinliklarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish holati to'g'risidagi ma'ruzasini har yili eshitadi;

tegishli hududda mahalliy ahamiyatga molik monumental yodgorliklarni o'rnatish va buzish (ko'chirish) to'g'risida qarorlar qabul qiladi;

fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi o'z vakolatlari jumlasiga kiritilgan boshqa tashkiliy masalalarni va qonunchilikka muvofiq nazorat qilishga doir masalalarni hal etadi.

Hokimlar esa mahalliy davlat hokimiyati organlari 2 tizimi hisoblanib ular viloyat, shahar, tuman tizimida faoliyat olib boradilar. Toshkent shahar va viloyatlar hokimlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 5 yil muddatga tayinlanadi va o'z faoliyatida qonun

buzilishlarga hamda noqonuniy harakatlarga yo'l quygan taqdirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan lavozimidan ozod etiladi. Viloyatlarga buysinuvchi tuman shahar hokimlari esa Toshkent shahar viloyat hokimlari tomonidan 5 yil muddatga tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi hamda "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonunga ko'ra, hokimlar hududiy boshqaruvni tashkil etish, davlat siyosatini joylarda amalga oshirish va hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun mas'ul hisoblanadi. Hokimlar vakolati esa quyidagilar hisoblanadi:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarini, Oliy Majlis palatalarining qarorlarini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari hamda farmoyishlarini, Vazirlar Mahkamasining, yuqori turuvchi hokimlarning va tegishli xalq deputatlari Kengashlarining qarorlarini ijro etadi;

hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik jihatdan rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;

jamoat tartibiga rioya etilishi va jinoyatchilikka qarshi kurashish, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, ularning huquqlarini himoya qilish va sog'lig'ini muhofaza qilish bilan bog'liq chora-tadbirlar ko'radi, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa favqulodda hollarda ishlarni tashkil etadi;

viloyatlarning viloyat budjetlaridan va Toshkent shahrining shahar budjetidan, tumanlar hamda shaharlar budjetlaridan hududiy budjet mablag'larini taqsimlovchilarga ajratiladigan budjet mablag'larining cheklangan miqdorlarini budjet so'rovini tuzish uchun ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi;

viloyat, tuman, shaharni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, viloyat va Toshkent shahar mahalliy budjetining, tuman va shahar budjetining tegishli loyihasini, shuningdek uning ijrosi to'g'risidagi hisobotni xalq deputatlari Kengashiga taqdim etadi;

xalq deputatlari Kengashlari sessiyalariga ko'rib chiqish uchun masalalar kiritadi, zarur hollarda Kengash sessiyasini chaqirish to'g'risida Kengashga taklif kiritadi;

xalq deputatlari Kengashlarining sessiyalarida ishtirok etadi;

tegishli xalq deputatlari Kengashiga viloyat, tuman, shahar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan hisobotlar taqdim etadi;

o'z o'rinbosarlarini lavozimga tayinlash va lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorlarni xalq deputatlari Kengashining tasdig'iga taqdim etadi;

hokimlik apparati bo'linmalari rahbarlarini lavozimga tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi;

quyi turuvchi hokimlarning qarorlarini (bundan xususiy mulk huquqining, shuningdek yer uchastkasiga bo'lgan huquqning yuzaga kelishi uchun asos bo'lgan qarorlar mustasno), agar ular O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, qonunlariga va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hujjatlariga, shuningdek yuqori turuvchi xalq deputatlari Kengashining va hokimning qarorlariga zid bo'lsa, bekor qiladi va xalq deputatlari Kengashiga quyi turuvchi xalq deputatlari Kengashlarining hujjatlarini bekor qilish to'g'risida taqdimnoma kiritadi;

ijro etuvchi hokimiyat organlari tarkibiy bo'linmalarining ishini nazorat qiladi;

xalq deputatlari Kengashining qonunchilikka zid qarorlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risida tegishli xalq deputatlari Kengashiga taqdimnoma kiritadi, bundan xususiy mulk huquqining, shuningdek yer uchastkasiga bo'lgan huquqning vujudga kelishi uchun asos bo'lgan qarorlar mustasno;

tegishli xalq deputatlari Kengashining qonunchilikka zid qarorlarini bekor qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga yoki sudga murojaat qiladi;

xalq deputatlari Kengashining va hokimning hujjatlarini bajarmaganligi uchun mansabdor shaxslarni intizomiy javobgarlikka tortish to'g'risida qonunda belgilangan tartibda taqdimnoma kiritadi;

davlat mukofotlari bilan taqdirlash to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqadi va takliflar kiritadi;

respublikada va xorijda viloyat, tuman hamda shaharning rasmiy vakili sifatida ish yuritadi; fuqarolarni qabul qilishni tashkil etadi, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqadi.

Viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasiga:

navbatdagi yil uchun viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining loyihalarini ko'rib chiqish hamda tegishli xulosa taqdim etish uchun;

o'tgan moliya yili uchun viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining ijrosi to'g'risidagi yillik hisobotni tashqi auditdan o'tkazish hamda baholash uchun yuboradi.

Hokim qonunchilikda o'z vakolatlari jumlasiga kiritilgan rejalashtirish, budjet, moliya, hisobga olish, viloyat, tuman, shahar mulkini boshqarish hamda mulkchilikning turli shaklidagi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar bilan hamkorlik qilish, qishloq xo'jaligi, yerdan va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish, tabiatni muhofaza qilish, qurilish, transport, yo'l xo'jaligi va aloqa, aholiga kommunal, savdo va ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish, aholini ijtimoiy muhofaza qilish, qonuniylikni, huquq-tartibotni hamda xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish kabi boshqa masalalarni ham hal etadi.

XULOSA

XULOSA

qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida mahalliy davlat hokimiyati organlari davlat boshqaruvi tizimining muhim va ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Ular hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholining turmush darajasini yaxshilash, qonunlar hamda davlat dasturlarining joylarda to'liq va samarali amalga oshirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mahalliy hokimiyat organlari orqali davlat siyosati hududlarga yetkaziladi hamda aholining manfaatlari davlat boshqaruvida aks ettiriladi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlari hududiy boshqaruvni samarali tashkil etish, mahalliy byudjetdan oqilona foydalanish, tadbirkorlikni rivojlantirish va fuqarolarning huquq hamda manfaatlarini himoya qilish kabi vazifalarni bajaradi. Bu esa hududlarning barqaror rivojlanishi va jamiyat farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda mahalliy boshqaruv tizimini takomillashtirish, hokimiyat organlari faoliyatining ochiqligi va samaradorligini oshirish, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada mahalliy davlat hokimiyati organlarining mas'uliyati va vakolatlari yanada kuchayib bormoqda. Shu bois, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish, ularning samaradorligini oshirish hamda aholi bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish mamlakatning barqaror rivojlanishi va demokratik jamiyatni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. 2023 sanasidan kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qarori, 21.10.2024 yildagi KQ-835-IV-son 1-moddasi

3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qarori, 21.10.2024 yildagi KQ-835-IV-son 6-moddasi
4. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida 211-moddasi.
5. Lex.uz

